

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

I - Comité exécutif	1
II - Organisation de l'Union: Rappel de son activité antérieure	1
III - Comités nationaux	4
IV - Commissions de travail	5
V - Procès-verbal de l'Assemblée générale de Paris (janvier 1947)(voir table au verso)	10
Annexe: liste des mémoires présentés aux Congrès et Réunions de 1934 à 1939	23

Assemblée générale de janvier 1947

	pages
1. Délégués présents. Emploi du temps	10
2. Allocution du Président	12
3. Accord entre le Conseil International des Unions et l'UNESCO	12
4. Commissions	13
5. Unions nouvelles apparentées à l'Union de Physique	13
6. Projet d'une section d'Optique (premier examen)	14
7. Ligne de conduite de l'Union: mesures urgentes (Comités nationaux; bulletins d'information; publicité; archives)	14
8. Ligne de conduite de l'Union (dans l'avenir) (Commissions; congrès; répertoires; relations politiques; bureau permanent)	15
9. Décision prévoyant de "Grandes Commissions", notamment pour l'Optique	18
10. Questions financières	19
11. Élection du Président et du Secrétaire général	20
12. Adhésion de la Finlande et de la Roumanie	21
13. Élection du Bureau et des Commissions	21
14. Modifications éventuelles aux statuts	21
15. Clôture de l'Assemblée	22

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

I. — COMITÉ EXÉCUTIF

Comité exécutif (en fonctions jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale) :

Président de l'Union : M. H. A. KRAMERS, Poelgeesterweg 2, Oegsgeest, Leiden, Pays-Bas.

Vice-présidents : MM. C. BIALOBRZESKI, Institut de Physique, Hoza 69, Varsovie, Pologne ; K. K. DARROW, Bell Telephone Laboratories, 463 Weststreet, New-York, U. S. A. ; Sir Charles DARVIN, National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, G. B. ; P. P. EWALD, Dpt. of Mathematical Physics Queen's University, Belfast, Irlande du Nord ; C. J. GORTER, Kamerlingh Onnes Laboratorium, Nieuwsteeg 18, Leiden, Pays-Bas ; J. C. JACOBSEN, Institute for teoretisk Fysik, 15 Blegdamvej, Copenhague, Danemark ; P. SCHERRER, Physik Institut, Gloriastrasse, Zurich, Suisse.

Anciens Présidents : MM. R. A. MILLIKAN, California Institute of Technology, Pasadena, Californie, U. S. A., M. SIEGBAHN, NobelInstitutet för Fysik Stockholm, Suède.

Secrétaire Général : M. P. FLEURY, 3 Boulevard Pasteur, Paris 15^e, France.

Trésorier : M. A. PÉRARD, Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres, France.

Commission des Finances : MM. E. BAUER, 11, rue Pierre-Curie, Paris 5^e, France ; C. J. GORTER, Nieuwsteeg 18, Leiden, Pays-Bas.

N. B. — Toute la correspondance concernant le travail de l'Union est à adresser au Secrétaire Général, toute celle concernant les recettes et dépenses est à adresser au Trésorier.

En particulier, les cotisations doivent être payées en *dollars* soit par chèque au Trésorier de l'Union, soit par versement au compte de l'Union chez BROWN BROTHERS, HARRIMAN und C^o, Wall Street, New-York, U. S. A., sous dossier du Crédit Algérien, 5, rue Louis-le-Grand, Paris.

II. — ORGANISATION DE L'UNION RAPPEL DE SON ACTIVITÉ ANTÉRIEURE

La création de l'Union Internationale de Physique (U. I. P.) a été décidée à Bruxelles, en juillet 1922, sous le patronage du Conseil International des Recherches. L'Assemblée Générale constitutive s'est tenue à Paris en décembre 1923 ; les nations suivantes y étaient représentées :

Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union Sud-Africaine.

Ont en outre adhéré depuis lors à l'Union : Chine (1933), Finlande (1947), Mexique (1925) et Roumanie (1947).

D'après les *statuts* adoptés en 1923 (et légèrement modifiés en 1931) :

L'Union a pour but :

- 1° de créer et d'encourager une coopération internationale en physique ;
- 2° de coordonner les efforts de préparation et de publication d'extraits de mémoires et de tables de constantes de physique ;
- 3° de réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations ;
- 4° d'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des Congrès internationaux.

Un Comité National est constitué dans chacun des pays adhérents, comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative, soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

Les Comités Nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux Assemblées de l'Union.

L'Assemblée générale peut constituer des Commissions pour l'étude de sujets déterminés de physique.

Ces commissions présentent des rapports sur les travaux dont elles sont chargées.

Pour chaque pays, le nombre des voix (pour les questions d'ordre administratif) et le montant de la cotisation sont réglés par le barème suivant :

Population du pays	Nombre de voix	Nombre de parts unitaires contributives
Moins de 5 millions d'habitants	1	1
Entre 5 et 10 millions d'habitants	2	2
Entre 10 et 15 — —	3	3
Entre 15 et 20 — —	4	5
Plus de 20 millions d'habitants	5	8

L'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire.

Ce taux est de 40 dollars pour 1947 et 1948, dont la seconde moitié exigible seulement sur décision motivée du Comité Exécutif.

L'Union de Physique est rattachée au *Conseil International des Unions scientifiques*, qui a pris la suite du « Conseil International des Recherches » créé en 1919 (1).

Ce Conseil a actuellement comme Président le Professeur J. A. FLEMING de Washington et comme Secrétaire général le Professeur F. M. J. STRATTON (Caus and Gonville College, Cambridge, G. B.).

Sans que cela puisse restreindre en aucune façon l'activité des Unions adhérentes, le Conseil des Unions a conclu un accord avec l'U. N. E. S. C. O. (Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, 19, Avenue Kléber, Paris 16^e) (voir ci-après p. 12).

La reprise du travail de l'Union de Physique, depuis janvier 1947 s'est trouvée

(1) Font également partie du Conseil International les Unions d'Astronomie, Biologie, chimie, Cristallographie, Géodésie et Géophysique, Géographie, Mécanique appliquée, Radioscience.

grandement facilitée par l'aide importante qu'elle a reçue de l'Unesco, en application de cet accord.

L'Union a eu pour premier Président Sir William BRAGG, et pour Secrétaire général, depuis l'origine jusqu'à son assassinat dans un camp de concentration allemand (1943) le Professeur Henri ABRAHAM.

L'Union a constitué en 1931 une *Commission des Unités, Symboles et Nomenclature* dont le travail, sous la présidence de Sir Richard GLAZEBROOK, aboutit à l'adoption, par l'Assemblée générale tenue à Londres en 1934 de « Recommandations concernant les unités thermiques, électriques et magnétiques et les symboles thermodynamiques. » Ces recommandations ont servi de base aux travaux de la Commission des Unités et Symboles, reconstituée récemment (Voir page 6).

L'Union a d'autre part été représentée (par MM. CABRERA, COTTON, LANGEVIN) à la *Commission de coordination des terminologies scientifiques* créée en 1932 par l'Institut international de Coopération intellectuelle (1).

A l'occasion de l'Assemblée Générale de 1934, un *Congrès international* fut organisé en commun par l'Union Internationale de Physique et la Physical Society. Plus de 700 personnes assistèrent aux séances de travail qui furent tenues à Londres et à Cambridge. Les résumés des mémoires présentés et des discussions à leur sujet furent publiés en 3 fascicules, intitulés : *Les Rayons cosmiques. Transmutations. L'état solide de la matière* (Hermann, éditeur, 1936).

L'Union participa par la suite à trois *réunions d'études* organisées par l'Institut International de Coopération Intellectuelle et dont les Comptes rendus ont été publiés par cet organisme, sous les titres suivants :

Les nouvelles théories de la physique (Varsovie, mai-juin 1938, en collaboration avec la Commission polonaise de coopération intellectuelle).

Les déterminations physico-chimiques des poids moléculaires et atomiques des gaz (Neuchâtel, décembre 1938. En collaboration avec l'Union Internationale de Chimie).

Le Magnétisme (3 volumes. Strasbourg, mai 1939. En collaboration avec le Centre national de la Recherche scientifique et l'Institut de Physique de Strasbourg).

Une dernière réunion, consacrée à *La mesure des radiations ionisantes* et organisée avec la collaboration de l'Union internationale de Biologie fut tenue à Groningue du 30 mai au 1^{er} juin 1939 : les rapports et compte rendus de discussions correspondants ont disparu lors de l'invasion allemande.

La liste des mémoires présentés à toutes ces réunions est donnée en Annexe au présent fascicule (p. 23).

Après l'interruption des relations scientifiques due à la guerre, et la mort tragique du professeur ABRAHAM, le Président de l'Union, professeur SIEGBAHN, demanda en 1946 au professeur P. P. EWALD (Belfast) et à M. PÉRARD (Paris-Sèvres) de remplir respectivement les fonctions de Secrétaire général et de Trésorier, jusqu'à l'Assemblée Générale qui s'est réunie en janvier 1947, et dont on trouvera plus loin le compte rendu.

Depuis cette date, les Comités nationaux et les Commissions de l'Union ont commencé ou recommencé à fonctionner. Des crédits de déplacement pour les Commissions, et des bourses ou frais de mission pour des physiciens appelés à coopérer à des travaux de caractère international ont été obtenus de l'U. N. E. S. C. O.,

(1) Voir l'ouvrage : *L'Institut International de Coopération Intellectuelle*, p. 356 à 359.

à qui nous exprimons la gratitude de l'Union (Voir les circulaires S. G. 47. 1 et 2 envoyées aux Comités nationaux par le Secrétariat général, ainsi que les documents concernant la Commission d'Optique cités page 8).

III. — COMITÉS NATIONAUX

Nous indiquons ci-après leur composition actuelle, telle qu'elle nous est connue ; pour certains pays n'ayant pas encore constitué de Comité de Physique, on a signalé l'organisme jouant le rôle de « correspondant » pour l'Union.

Afrique du Sud : South African Council for Scientific and Industrial Research (Private Bâg 189, Pretoria).

Australie : Australian Research Council (Royal Society's House, 5 Elisabeth Street, Sydney N. S. W.).

Belgique : (Comité National), A. DE HEMPTINNE, président, 47, avenue Basse-des-Champs, Gand, P. DRUMAUX, secrétaire, 23, avenue Clémentine, Gand ;

MM. COUNSON (Liège), de DONDER (Bruxelles), HENRIOT (Bruxelles), JANNE (Liège), DE MUYNCK (Louvain), PICCARD (Bruxelles), DE SMEDT (Louvain), UME (Pr Ecole Militaire), VERSCHAFFELT (Gand), YERNAUX (Mons).

Canada : National Research Council, Ottawa.

Chine : Académie Nationale, Peiping.

Danemark : Comité National, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskat (Dantes Plads 35, Copenhague).

MM. M. KNUDSEN, président (Copenhague), J. C. JACOBSEN, secrétaire (Copenhague).

Etats-Unis d'Amérique : Comité National, K. K. DARROW, président (Bell Telephone Laboratories, 463, West-Street New-York, N. Y.), H. A. BARTON (New-York), A. H. COMPTON (Saint-Louis, Mo.), E. U. CONDON (Washington), S. GOUDSMIT (Evanston 111), R. KINGSLAKE (Rochester, N. Y.), M. A. TUVE (Washington, D. C.), E. A. VEHLING (Seattle, Wash.), J. A. WHEELER (Princeton, N. J.).

Finlande : Comité National : MM. Hj. V. BROTHERUS, président (Huvilak 27 A, Helsinki), L. SIMONS, secrétaire (Fysikaliska Institutet, Helsingfors Universitet), N. FONTELL, E. LAURILA.

France : Comité National : MM. BAUER, président, 11, rue Pierre-Curie, Paris 5^e, P. FLEURY, secrétaire, 3, boulevard Pasteur, Paris 15^e, J. BECQUEREL (Paris), M. BRILLOUIN (Paris), L. DE BROGLIE (Paris), J. CABANNES (Paris), M^{lle} CAUCHOIS (Paris), MM. J. COULOMB (Paris), A. COTTON (Paris), A. DE GRAMONT (Paris), F. JOLIOT-CURIE (Paris), R. LUCAS (Paris), B. LYOT (Paris), J. P. MATHIEU (Lille), A. PERARD (Paris, Sèvres), G. YVON (Paris).

Grande-Bretagne : Comité National. c/o The Royal Society (Burlington House Piccadilly, Londres W.), Mr. N. F. MOTT, président (H. H. Wills Physical Laboratory, Royal Fort, Bristol 8).

Italie : Comité National, Consiglio delle Ricerche, 7 Piazzale delle Scienze, Rome. A. Lo SURDO, président.

Norvège : Comité national : Norske Vedenskaps Akademi (Drammensvejen 78, Oslo), L. VEGARD (Universitetets Fysiske Institute, Blindern par Oslo).

Pays-Bas : Comité National (Société Hollandaise de Physique).

MM. C. J. Sizoo, président (de Lairesestraat 74, Amsterdam), C. J. GORTER vice-président (Kamerlingh Onnes Laboratorium, Leyde, J. VAN DEN HANDEL, secrétaire, S. R. DE GROOT (Amsterdam), H. BRINKMAN (Arnhem), A. C. S. VAN HEEL (Delft), R. L. KRANS (Arnhem), J. M. W. MILATZ (Utrecht), W. J. OOSTERKAMP (Eindhoven), J. F. SCHOUTEN (Eindhoven), F. ZERNIKE (Groningen).

Pologne : Comité National. MM. Cz. BIALOBRZESKI, président (Varsovie, Institut de Physique, Hoza, 69), W. RUBINOWICZ, vice-président (Varsovie), J. WEYSENHOFF, secrétaire, 15, rue Slowackiego, Cracovie, M. JEZEWSKI (Cracovie), W. KAPUSCINSKI (Varsovie), S. LORIA (Wroclaw), W. MAJEWSKI (Varsovie), H. NIEWODNICZANSKI (Cracovie), S. PIENKOWSKI (Varsovie), C. ROLINSKI (Varsovie), A. SOTAN (Varsovie et Lodz), S. SZCZENIOWSKI (Poznan).

Roumanie : Académie des Sciences, M. H. HULUBEI (Laboratoire de Chimie Physique, Université de Bucarest).

Suède : Comité National (Svenska National Kommiten för Physik, Stockholm 60). MM. M. SIEGBAHN, président (Stockholm), E. RUDBERG, secrétaire (Drottning Kristinas Väg 48, Stockholm), E. HULTEN.

Suisse : Comité National. M. A. PERRIER, président (« Le Crêt », chemin du Levant, Lausanne).

Tchécoslovaquie : Comité en préparation. Conseil National des Recherches, Avenue de Paris. Prague I.

IV. — COMMISSIONS DE TRAVAIL

Conformément aux statuts, des commissions de travail ont été constituées par la dernière Assemblée Générale (voir pp. 18 et 21). Les unes, dites *mixtes*, sont communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres Unions ; elles ont été formées sur la demande du Conseil International des Unions Scientifiques ; chacune d'elles est rattachée pour l'Organisation de son travail à une « Union mère ». Ces commissions sont actuellement celles portant ci-après les numéros : IV (Données physicochimiques), V (Rhéologie), VIII (Ionosphère) IX (Radiométéorologie).

Le comité exécutif du Conseil des Unions a décidé en outre (juillet 1947) la participation de représentants de l'Union de Physique aux travaux de certaines commissions d'autres Unions, concernant le « Bureau International des étalons physicochimiques », les « Grosses Molécules » et la « Radiobiologie ». Ces représentants n'ont pas encore été désignés.

L'Union de physique a décidé d'autre part que de *grandes Commissions* douées d'une certaine autonomie (voir p. 18) pourraient être consacrées aux principaux domaines de la physique. L'une d'elles (II : Optique) est en cours de constitution.

Les autres commissions : I (Symboles, Unités, Nomenclature), III (Notations thermodynamiques), VI (Unité d'activité radioactive), VII (Rayons cosmiques) appartiennent exclusivement à l'Union de physique et n'ont actuellement qu'un programme relativement restreint. Certaines pourront être appelées à devenir des « Commissions mixtes » ou de « grandes commissions ».

La responsabilité du travail de chaque Commission incombe essentiellement à son Président et à son Secrétaire.

Nous indiquons ci-après la composition provisoire des Commissions et leur programme d'activité.

Commission I. — Symboles, Unités, Nomenclature (S. U. N.)

MM. W. J. D. VAN DIJCK (Carel van Bylandtlaan 30, La Haye, Pays-Bas), P. FLEURY, (3 boulevard Pasteur, Paris 15^e, France), E. GRIFFITHS (National Physical Laboratory, Teddington, Middl, 68), A. PÉRARD (Pavillon de Breteuil, Sèvres, S.-et-O., France).

Cette Commission a pris la suite de celle dont nous avons parlé page 3. Elle s'est réunie à Londres, en juillet 1947, en même temps que les commissions III et IV de l'Union de Physique, et que la Commission VII (Symboles physicochimiques et coordination des terminologies scientifiques) de l'Union de Chimie. Les décisions prises seront publiées prochainement (Voir Document S. G. 47. 3).

Commission II. — Optique (C. I. O.)

Comité préparatoire désigné par la dernière Assemblée Générale :

MM. R. W. DITCHBURN (Dept of Physics, University, Reading, Berks G. B.), P. FLEURY, Secrétaire (3, boulevard Pasteur, Paris, France), J. HRDLICKA (Institut d'Optique, Kladenska 53, Prague, Tchécoslovaquie), H. KONIG (Gossetstrasse 22, Berne-Wabern, Suisse), E. PERUCCA (Istituto di Fisica sperimentale del Politecnico Turin, Italie), A. C. S. VAN HEEL (Laboratorium voor technische Physica, Mijnbouwplein, Delft, Pays-Bas).

Ce comité a reçu mission de se compléter de façon à comporter un ou deux représentants de chaque groupe national d'Optique, et de préparer des statuts et un programme de travail pour une *Commission Internationale d'Optique*.

Le comité préparatoire s'est réuni du 2 au 7 juin dernier à Prague où il a reçu des opticiens tchécoslovaques un accueil particulièrement chaleureux. Etaient en outre présents des délégués belges, français, britanniques, italiens, néerlandais, polonais, suédois (les adhésions d'autres pays sont attendues).

Des statuts provisoires, basés sur la coopération de « comités nationaux d'optique », ont été adoptés; M. T. SMITH (Teddington) a été élu Président de la Commission. Les principes de délimitation du domaine d'action de celle-ci ont été posés; les contacts nécessaires seront établis avec d'autres organismes internationaux qualifiés, tels que l'Union astronomique internationale, la Commission internationale de l'Eclairage, etc... Des sujets d'étude, à organiser sur un plan international, ont été choisis: l'examen préliminaire de chacun d'eux a été confié à un comité de travail (généralement l'un des comités nationaux), qui a accepté d'établir, après enquête, un rapport pour la prochaine réunion de la Commission (juillet 1948).

Voici les sujets envisagés: classification des questions d'optique, unification internationale de certains vocables, symboles, conventions de signe; propriétés de l'œil intervenant dans l'emploi des instruments; étude générale des aberrations; calcul des triplets; diffraction; stimulation de la production de réseaux de diffraction; qualités des émulsions et des objectifs photographiques; couches réfléchissantes et antiréfléchissantes; optique corpusculaire; optique microscop-

pique, — spectroscopique, — astronomique, normalisation des dessins de pièces optiques ; comparaison des méthodes de mesures, tolérances ; qualité des verres d'optique...

La commission a demandé que le Bureau de l'Union attire l'attention de l'U. N. E. S. C. O. sur l'intérêt qu'il y aurait, au point de vue du progrès de la Science, et spécialement de l'Optique, à faciliter les échanges de jeunes chercheurs.

En ce qui concerne la documentation, la Commission a exprimé le vœu que les comités nationaux fassent préparer des Revues systématiques des travaux d'Optique publiés pendant la guerre, ainsi que des Répertoires d'opticiens (Scientifiques et constructeurs). Elle a chargé son Secrétariat de diffuser régulièrement, grâce aux documents reçus des divers pays, des circulaires d'informations rapides sur l'optique.

Les crédits promis par l'U. N. E. S. C. O. permettront à l'Union de contribuer aux dépenses de publications des « Colloques internationaux sur la théorie des Images Optiques » tenus à Paris en octobre dernier.

Pour plus de détails sur les travaux de la Commission d'Optique, on se reportera aux communications suivantes :

- SO 47-1 : Commission Internationale d'optique (en voie d'organisation).
- SO 47-2 : Rapport du Secrétariat en vue de la réunion de Prague.
- SO 47-3 : Premier projet de classification des questions d'optique.
- C. I. O. 1 : Commission Internationale d'optique, réunion préparatoire. Décisions et Recommandations.
- SO 47-4 : Preparatory commission of the international optical commission in Prague.
- SO 47-5 : Circulaire d'information (juillet 1947).

Commission III. — Grandeurs et notations thermodynamiques

Composée de :

MM. E. BAUER, secrétaire (11, rue Pierre-Curie, Paris 5^e, France), J. DE BOER (Bunsenstraat 98, Amsterdam, Pays-Bas), GUGGENHEIM (Université, Reading, G. B.), PRIGOGINE (22, avenue des Scarabées, Bruxelles, Belgique).

Cette commission doit travailler en accord avec la Commission I (S. Ū. N.) et les commissions de l'Union de chimie intéressées.

Une réunion commune a eu lieu en juillet 1947 (voir ci-dessus).

Commission IV (mixte). — Constantes physicochimiques

Elle se compose, pour l'Union de physique, de :

MM. E. BAUER (11, rue Pierre Curie Paris 5^e, France), E. U. CONDON (National Bureau of Standards, Washington, 25 D. C., U. S. A.), Sir Charles DARWIN (National Physical Laboratory, Teddington, Middl. G. B.), A. PERARD (Pavillon de Breteuil, Sèvres, S.-et-O., France).

Et, pour l'Union de Chimie (Union mère), de :

MM. W. SWIETOSLAWSKI, président (Mellon Institute of Industrial Research Pittsburgh 13, Pennsylvania, U. S. A.), J. TIMMERMANS secrétaire (35, avenue

Emile van Becelaere, Boitsfort-lez-Bruxelles, Belgique), P. JOLIBOIS (Paris) et F. SUGDEN (Londres).

Cette commission s'est réunie à Londres (juillet 1947) en même temps que la commission n° 10 (Données physicochimiques) de l'Union de Chimie. Les décisions prises seront publiées prochainement. Il a été proposé, notamment, de fondre les deux Commissions en une seule, qui serait rattachée à l'Union de Chimie (Voir document S. G. 47. 3).

Commission V (mixte). — Rhéologie (Viscosité)

Elle se compose, pour l'Union de Physique (Union mère), de :

MM. J. M. BURGERS, secrétaire (van Houtenstraat 1, Delft, Pays-Bas), G. W. SCOTT BLAIR (National Institute for Research in Dairying, Shinfield near Reading, G. B.).

pour l'Union de Biologie, de :

MM. EGGLETON (Edimbourg), EYRING (Princeton), FREY WYSSLING (Zurich) et van ITERSON (Delft).

pour l'Union de Chimie, de :

M^{me} DOBRY (Paris), de MM. von KARMAN, président (Aerodynamical Institute Pasadena, Californie), M. SIGNER (Londres).

Cette Commission doit se réunir à Londres, du 8 au 10 septembre 1947.

Commission VI. — Unités radioactives

Ont été désignés pour faire partie de cette Commission, avec mission « d'étudier les suggestions de Condon et Curtiss pour mesurer la radioactivité sans référence à une substance particulière » :

M^{me} JOLIOU-CURIE, secrétaire (Institut du Radium, 11, rue Pierre-Curie, Paris 5^e, France).

MM. E. U. CONDON (National Bureau of Standards, Washington, DC, U. S. A.), L. F. CURTISS (National Bureau of Standards, Washington DC, U. S. A.), Sir Charles DARWIN (National Physical Laboratory, Teddington, Middl. G. B.), R. C. EDDY (Commonwealth X-Ray and Radium Laboratory, University, Melbourne N3. Australie), R. C. EVANS (Cristallographic Laboratory, Free School Lane, Cambridge, Mass. U. S. A.), J. C. JACOBSEN (Institute for teoretisk Fysik, 15, Blegdamsvej, Copenhague, Danemark), C. G. J. SIZOO (Olympia plein 19, Amsterdam, Pays-Bas).

M^{me} JOLIOU-CURIE, MM. JACOBSEN et SIZOO ont pris part le 19 juillet 1947 à Londres, à une réunion à laquelle participaient également M. JOLIOU-CURIE (Paris), président, et des représentants de la Commission n° IV (Constantes radioactives) de l'Union de Chimie.

La suppression de cette dernière Commission et la création d'une Commission mixte des étalons et unités de radioactivité ont été proposées. Cette Commission comporterait, pour l'Union de Chimie (Union mère) : M^{lle} GLEDITSCH (Oslo) et MM. G. HEVESY (Stockholm), W. C. JOHNSON (Chicago), F. JOLIOU (Paris), F. A. PANETH (Durham) G. B. SEABORG (Berkeley, Californie) pour l'Union de Physique, M^{me} JOLIOU-CURIE, Sir Charles DARWIN et MM. CURTISS, EVANS, JACOBSEN et SIZOO.

Y seraient adjoints les membres survivants du Radium Standard Committee.

Diverses propositions ont été adoptées, au sujet de l'unité en radioactivité (Curie), de la notion de mutance (nombre de transmutations nucléaires par seconde), de l'unité de section efficace pour les phénomènes nucléaires (Rutherford) et de l'unité d'intensité des sources de rayons γ (Roentgen par heure.m²).

Ces propositions, qui ont été ratifiées par le Conseil de l'Union de Chimie, seront publiées prochainement (Document S. G. 47. 3) et présentées à la prochaine Assemblée générale de l'Union de Physique.

Commission VII: — Rayons cosmiques

Ont été désignés pour faire partie de cette Commission :

MM. J. CLAY, président (Natuurkundig Laboratorium der Universiteit Amsterdam), P. AUGER, secrétaire, (45, rue d'Ulm, Paris 5^e), P. M. J. BLACKETT (Physics Dept, Manchester University, Manchester, G. B.), W. HEHLER (Institute for advanced Studies, 64, Merrion Square, Dublin), B. GROSS (Instituto Nacional de Tecnologia, Avenida Venezuela, Rio de Janeiro, Brésil), E. ROSSI (Physics Dept Cornell University, Ithaca, N. Y.).

Ils ont mission d'organiser sur un plan international l'étude des radiations cosmiques. Une réunion de la Commission aura lieu à Cracovie du 6 au 12 octobre 1947, en même temps qu'un « Colloque » dont M. AUGER assure l'organisation, et auquel un certain nombre d'autres spécialistes de ces questions ont accepté de participer.

Les rapports préliminaires concernant ces réunions sont en cours de préparation.

Commission VIII (mixte). — Ionosphère

En font partie :

pour l'Union de Physique, MM. MASSEY (King's College, Londres), L. VEGARD (Universitetets Fysiske Institute Blindern, par Oslo, Norvège).

pour l'Union d'Astronomie, MM. FESENKOV (Moscou), B. LYOT (Paris), D. H. MENZEL (Cambridge, U. S. A.), R. V. D. R. WOOLLEY (Canberra).

Pour l'Union de Géodésie-géophysique, MM. L. V. BECKNER, LEIV HARANG, S. CHAPMAN (Oxford), A. H. R. GOLDIE (Londres).

Pour l'Union Radioscientifique (Union mère), Sir Ed. APPLETON, secrétaire (Dept. of Scientific and industrial Research, Park House, Ruffland Gate Londres, S. W7) et Dr J. H. DELLINGER (Washington).

N.-B. : Il existe aussi une Commission mixte sur les Relations solaires et terrestres, à laquelle l'Union de Physique n'est pas représentée. Son secrétaire est M. L. d'AZAMBUJA (Observatoire de Meudon, France).

Commission IX (mixte). — Radiométéorologie

En font partie :

Pour l'Union de Physique, M. BOOWEN (Radiophysical Div. C. S. I. R. Sydney).

Pour l'Union de Géodésie-Géophysique et pour l'Union Radioscientifique (Union mère) : MM. H. G. BOOKER (Cambridge) Secrétaire ; R. C. BURROWS (Ithaca), A. H. H. GOLDIE (Londres), R. P. LEJAY (Paris), I. LUGEON (Zurich), NORMAN HAGEN (Washington), A. PERLAT (Paris), A. THOMSON (Toronto).

Les comptes-rendus d'activité des diverses Commissions seront présentés à la prochaine Assemblée Générale, qui aura à étudier si besoin leur transformation, ainsi que la création de Commissions nouvelles, selon les suggestions qu'auront présentées les Comités Nationaux.

V. — PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale de janvier 1947 (1)

1. L'Assemblée Générale s'est réunie à Paris sous la présidence du Professeur M. SIEGBAHN de Stockholm, les 3 et 4 janvier 1947 dans la salle du Conseil de la Faculté des Sciences, aimablement mise à la disposition de l'Union par le Professeur CABANNES, doyen de cette Faculté. Les séances se sont tenues le vendredi 3 janvier et le samedi 4 janvier de 10 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 heures.

Y participaient, comme délégués officiels :

MM.

<i>Australie</i>	G. H. BRIGGS ;
<i>Belgique</i>	P. DRUMAUX, Em. HENRIOT ;
<i>Chine</i>	LI SHU HUA, OUANG TE TCHAO, TSIEN SAN TSIANG, TSAI BELLING ;
<i>Danemark</i>	J. C. JACOBSEN ;
<i>Finlande</i>	W. FONTELL, L. SIMONS ;
<i>France</i>	E. BAUER, L. DE BROGLIE, A. COTTON, P. FLEURY, F. JOLIOT ;
<i>Grande-Bretagne</i>	R. W. DITCHBURN, J. G. PRESTON ;
<i>Italie</i>	E. PERUCCA, A. LO SURDO ;
<i>Norvège</i>	L. VÉGARD ;
<i>Pays-Bas</i>	J. DE BOER, G. J. SIZOO ;
<i>Pologne</i>	Cr. BIALOBRZESKI, J. WEYSSENHOFF ;
<i>Roumanie</i>	H. HULUBEI ;
<i>Suède</i>	M. SIEGBAHN, L. WALLER ;
<i>Suisse</i>	A. PERRIER ;
<i>Conseil International des Unions Scientifiques</i>	A. ESTABLIER ;
<i>U. N. E. S. C. O.</i>	D ^r YEH CHU PEI,

ainsi que MM. P. EWALD, *Secrétaire Général* et A. PÉRARD, *Trésorier*.

Les délégations des pays ci-après n'avaient pu être constituées en temps utile :
Afrique du Sud, Canada, Etats-Unis, Portugal, Tchécoslovaquie.

Ont également assisté aux séances :

M^{me} COTTON, M^{lle} CAUCHOIS, MM. CABANNES, COULOMB, J. P. MATHIEU.

(1) Ce procès-verbal a été préparé par le professeur P. P. EWALD qui était alors le Secrétaire général de l'Union ; le présent tirage tient compte de rectifications au texte provisoire proposées par divers délégués.

Les dispositions nécessaires avaient été prises pour que les délégués pussent, les deux jours, déjeuner en commun. Le vendredi, après les réunions de la journée, les délégués furent conduits en autocar au Palais de la Découverte où devait avoir lieu une cérémonie à la mémoire du Professeur Henri ABRAHAM, ancien Secrétaire Général.

Une plaque commémorative avait été apportée de l'Ecole Normale Supérieure, et le Professeur CABANNES esquissa un agréable et vivant portrait de son ancien Maître, faisant revivre pour l'auditoire à la fois l'homme et le savant. On assista en outre à la projection de deux intéressants films sonores sur deux autres grands physiciens français récemment décédés, Charles FABRY et Paul LANGEVIN ; le second de ces films contenait des fragments de discours prononcés par LANGEVIN lors de sa réinstallation au Collège de France après la libération, et lors de la célébration en Sorbonne de son 73^e anniversaire.

Du Palais de la Découverte, les délégués furent conduits à la Maison de l'Unesco, pour y assister à une réception donnée en leur honneur. Ils furent accueillis au nom de l'Unesco, par le D^r YEH CHU-PEI et ils eurent ainsi l'occasion de rencontrer un certain nombre de savants français qui ne participaient pas aux travaux de l'Assemblée Générale.

Le samedi soir, les délégués assistèrent, à « l'Alsacienne » en tant qu'invités du Comité National Français de Physique, à un dîner animé qui se prolongea tard dans la soirée.

Or avait pris les mesures voulues pour que de petits groupes de délégués pussent, le samedi, entre la séance de l'Assemblée et le dîner, visiter des laboratoires ; ces visites furent reprises le lundi 6 janvier. Il y eut également, le dimanche après-midi, une excursion à Versailles que dirigèrent aimablement le Professeur COULOMB et M^{lle} TOUVAY. Un grand nombre de délégués furent invités par leurs collègues français les dimanche et lundi soir à des représentations de Hamlet et de la Folle de Chaillot (GIRAUDOUX) ; ce fut pour eux une occasion qu'ils apprécièrent beaucoup, de prendre contact avec la vie artistique française.

Rien n'exprima mieux la sincère gratitude de tous ceux qui bénéficièrent de la magnifique hospitalité du Comité français que l'atmosphère de cordiale amitié qui s'établit peu à peu au cours des réunions. Les qualités d'organisation du Professeur FLEURY et son enthousiasme infatigable contribuèrent de manière essentielle au succès de l'Assemblée, et les délégués lui en sont profondément reconnaissants.

Première session : Vendredi 3 janvier, séance du matin

2. *Le Président* : Mesdames et Messieurs, vous avez été invités et vous vous êtes réunis pour l'Assemblée Générale de l'Union Internationale de Physique Pure et Appliquée. Ce n'est, cette fois, qu'une assemblée peu nombreuse, mais elle sera néanmoins d'une grande importance dans l'histoire future de notre Union. Cette Union a été créée en 1923 après la première guerre mondiale. Il y a eu ici même à Paris, l'Assemblée Constitutive en décembre 1923 sous la présidence de M. Marcel BRILLOUIN, le Président du Comité Exécutif Provisoire Sir William BRAGG ayant été empêché de venir de Londres.

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'Union a failli être détruite par l'isolement des Pays Membres, par l'orientation des physiciens dans la plupart des

pays vers la Physique militaire, donc secrète, et surtout par la perte si douloureuse pour nous tous du Secrétaire Général de l'Union, M. ABRAHAM.

M. ABRAHAM, qui fut nommé Secrétaire Général dès la première Assemblée, a été pendant toute la période entre les deux guerres, le centre permanent de l'Union, où confluaient ses affaires. Beaucoup d'entre nous l'ont bien connu et se souviendront toujours de ce collègue aimable et digne, toujours prêt à aider les autres. Il a été arrêté par les Allemands pendant l'occupation et est devenu victime du système qui a ravagé la France et la plus grande partie de l'Europe. Nous aurons occasion de commémorer le souvenir de M. ABRAHAM ce soir, au Palais de la Découverte, où nous allons aussi dire adieu à M. Paul LANGEVIN, le plus illustre représentant de la Science Physique, en écoutant un film qu'on a heureusement fait de lui.

A présent je vous prie, Messieurs et Mesdames, de vous lever en commémoration de notre regretté Secrétaire, M. ABRAHAM.

Je n'ai, en ce moment, à faire qu'une observation sur l'Ordre du Jour dont vous avez tous reçu un exemplaire. Cet agenda n'est que provisoire ; nous ne savons pas combien de temps devra être consacré au point principal figurant sous le n° 2, la politique future de l'Union. C'est pour ne pas devoir nous restreindre trop qu'une session a été prévue pour lundi, mais peut-être sera-t-il possible de terminer nos affaires demain soir, samedi. Je prie ceux d'entre vous qui ont des observations ou des additions à faire concernant l'Ordre du Jour, de les donner par écrit au Secrétaire M. EWALD. Une addition déjà annoncée est la proposition de création d'une commission pour la définition de l'unité radioactive.

Le Professeur BAUER adresse, au nom du Comité National Français de Physique et au nom de la Sorbonne, quelques paroles de bienvenue aux délégués.

On décide ensuite de passer immédiatement à l'examen des rapports sur la situation actuelle de l'Union, de manière à réserver la séance de l'après-midi à la discussion de l'orientation générale de l'Union.

3. MM. ESTABLIER et YEH CHU PEI parlent de l'Accord récemment conclu entre le Conseil International des Unions Scientifiques (C. I. U. S.) et l'Unesco. Par cet accord, les deux Organisations déclarent d'abord se reconnaître mutuellement ; l'Unesco reconnaît que les Unions Scientifiques Internationales constituent une forme naturelle et appropriée de l'Organisation Internationale de la Science et que le Comité International des Unions Scientifiques est l'organisme compétent pour les représenter et coordonner leur activité ;

Le C. I. U. S. d'autre part, reconnaît l'Unesco comme « l'Organisation principale des Nations-Unies dans le domaine des relations scientifiques internationales » et déclare accepter « les principes inspirant la Convention créant l'Unesco ».

En vue d'assurer le maintien des relations entre les deux organisations, il a été décidé que l'Unesco enverrait un observateur à toutes les réunions du C. I. U. S. ou de son Comité exécutif et que le C. I. U. S. enverrait un observateur à la Conférence Générale de l'Unesco.

En outre, des représentants du C. I. U. S. ou des différentes Unions pourront être invités à faire partie des Comités consultatifs institués par la Conférence Générale de l'Unesco. M. ESTABLIER, ancien membre de l'Institut de Coopération Intellectuelle, est chargé de la liaison entre le C. I. U. S. et l'Unesco.

L'Unesco pourra aider les Unions par les différents moyens suivants :

a) En accordant son aide financière à des projets établis ou effectivement

entrepris par les Unions. Les demandes d'aide financière adressées à l'Unesco devront passer par le Comité exécutif du C. I. U. S.

b) En accordant aux Unions une aide financière en vue du remboursement des frais de voyage de leurs représentants ; l'Unesco ne peut contribuer financièrement aux frais de Secrétariat, et aux dépenses administratives des Unions ou de leurs Commissions.

c) En mettant à la disposition des Unions, des bureaux et du personnel en organisant les réunions, en fournissant de la documentation, etc. (1).

L'Assemblée accueille avec satisfaction la conclusion de l'Accord entre le C. I. U. S. et l'Unesco et on insiste au cours des débats sur le grand intérêt qu'il présentera pour les travaux futurs de l'Union.

4. Le Secrétaire Général présente alors un rapport sur les Commissions.

L'Union de Physique ne possède pas actuellement de Commissions, les Comités mixtes n'ayant pas encore commencé à travailler. La plupart de ces derniers ont été institués par le Comité exécutif du C. I. U. S., en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 13 de ses statuts.

Ces Comités attendent pour commencer leur travail que nous fassions les nominations voulues (voir § 13).

5. *Création de nouvelles unions apparentées à l'Union de physique.*

a) *Union de Mécanique pure et appliquée.* — La création de cette Union a été proposée lors de la Conférence qui s'est tenue à ce sujet à Paris en septembre 1946 et un Comité préparatoire a été établi par cette Conférence. On est actuellement en train d'élaborer les statuts de l'Union.

b) La création d'une *Union de Cristallographie* a été proposée lors de la Conférence internationale de Cristallographie tenue à Londres en juillet 1946.

Un Comité international provisoire de la Cristallographie, comprenant environ 40 membres, a été formé et l'un de ses sous-comités a été chargé d'élaborer les statuts de la nouvelle Union. Ce sous-comité est actuellement en train de faire circuler les projets de statuts qui, dans quelques semaines, seront soumis à l'approbation du Comité exécutif du C. I. U. S.

Au cours de la discussion, certains membres expriment leurs regrets de voir ainsi séparer de la Physique, la Mécanique et la Cristallographie. On aurait peut-être pu créer une Organisation présentant les caractères voulus, dans le cadre même de l'Union de Physique.

Le Secrétaire Général l'admet et rappelle que ce point a fait l'objet d'une discussion poussée, au moins dans le cas de la Cristallographie.

La Cristallographie et la Mécanique sont toutefois deux sujets mitoyens ; si ces deux Sciences sont nées de la Physique, elles sont maintenant liées tout aussi étroitement à d'autres disciplines (Mathématiques, Astronomie, Sciences de l'Ingénieur d'une part, Chimie et Biologie d'autre part). En outre, le programme de ces deux Unions déborde largement, dès maintenant, tout ce qui a jamais été entrepris par l'Union de Physique et on aurait risqué, en maintenant ces deux

(1) L'Assemblée a déjà reçu de l'Unesco une aide de cette nature, la mise à sa disposition pour sténographier les débats, de M^{me} Kammerer, sténographe de l'Unesco.

Unions dans le sein même de l'Union de Physique, qu'elles ne devinssent bientôt plus importantes que l'Organisation mère.

Le Secrétaire général ne voit aucun danger à ce que les nouvelles Unions soient autonomes, à condition toutefois que l'on ne considère pas à l'avenir les différentes Unions comme des compartiments étanches du domaine scientifique. On devra chercher systématiquement à établir des contacts aussi étroits que possible, non seulement entre les Commissions des différentes Unions, mais entre ces Unions elles-mêmes.

Pour cela, le meilleur moyen serait de favoriser les contacts personnels en admettant au Comité exécutif d'une Union un représentant du Conseil d'une autre Union.

6. Le Professeur FLEURY présente un Rapport tendant à la constitution d'une *Section d'Optique* au sein de l'Union. Environ trois cents spécialistes de l'Optique réunis à Paris en octobre, ont admis la nécessité d'une organisation internationale groupant les diverses organisations nationales d'opticiens et ils ont estimé que cette organisation devait se situer dans le cadre de l'Union de Physique, à condition toutefois qu'elle puisse y conserver l'autonomie la plus large, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue financier. Ils espèrent que l'Union voudra bien reconnaître l'Association internationale d'Optique comme membre de l'Union, et introduire dans ses statuts une clause prévoyant l'admission de ce nouveau genre de membres, à titre, par exemple, d'Association affiliée.

Des Associations analogues pourraient bien entendu être constituées pour tous les autres grands domaines de la physique.

De la discussion concernant ce rapport, il se dégage deux points principaux :

1° L'Assemblée est unanime à rendre hommage à l'action entreprise par le Groupe de l'Optique et à saluer l'initiative de son Secrétaire, le Professeur FLEURY. L'Union apportera bien volontiers son aide à ce Groupe tout en lui laissant le maximum de liberté.

2° L'Assemblée a le souci de ne pas retarder la constitution d'une Association internationale d'Optique (quelle qu'en soit la dénomination) en la faisant dépendre d'un amendement aux statuts de l'Union qui ne pourrait être adopté au plus tôt que lors de la prochaine Assemblée générale.

La suite du débat est renvoyée à samedi matin (voir § 9).

Seconde séance : Vendredi 3 janvier après midi

Le Président demande au Secrétaire général d'ouvrir la discussion sur la *future ligne de conduite de l'Union*.

Le Professeur EWALD : je crois que nous sommes tous d'accord sur la nécessité pour l'Union de Physique de déployer à l'avenir une activité accrue. Je propose de diviser la discussion en deux parties : les mesures urgentes et les mesures moins urgentes.

7. *Les mesures urgentes* sur lesquelles j'espère que nous sommes tous d'accord sont les suivantes :

a) *Organisation des Comités nationaux*. — Aux termes des statuts, chacun des pays adhérents à l'Union crée un Comité National de Physique. Celui-ci constitue le centre d'activité régional de l'Union et son Secrétaire est le correspondant à

qui doivent être envoyées les communications concernant l'Union qu'elles viennent du pays en question ou de l'étranger.

Il dépend entièrement du fonctionnement de ce Comité National que l'Union, dans chaque pays, soit ou non une réalité vivante. Son importance ne peut être surestimée. A l'heure actuelle les Comités nationaux ne sont organisés que dans un petit nombre des pays qui ont adhéré à l'Union. La conséquence en est un retard et un ralentissement dans l'activité de l'Union. Les délégués ici présents voudront bien considérer comme un devoir impérieux, dès leur retour, d'aviser, aussitôt que possible, le Secrétaire général de la constitution de leur Comité National et de lui en indiquer les membres, ainsi que les noms de son Président et de son Secrétaire et leurs adresses. Ils voudront bien également informer les Académies et les Sociétés intéressées (Académies ou Sociétés de Physique, de Chimie, etc...) de l'existence et du caractère de leur Comité National.

Puis-je leur demander encore de mettre leur Comité au courant des travaux de notre Assemblée générale et de discuter de nos projets avec lui ? Le Comité exécutif de l'Union sera heureux de recevoir, par l'entremise du Secrétaire général, des suggestions ayant trait à de nouveaux projets et toutes autres propositions conformes aux indications qui se dégageront de la discussion actuelle.

b) *Publications destinées à assurer le contact.* — Il convient de demander au Secrétaire général de faire établir une liste complète des Comités Nationaux et un rapport détaillé sur les travaux de cette Assemblée. Il sera également invité à publier, à des intervalles à sa discrétion, un Bulletin d'Informations sur l'activité de l'Union. Ce Bulletin devra faire une large part aux renseignements transmis par les Secrétaires des Comités nationaux. Ce Bulletin, sauf au cas où il porterait la mention « Confidentiel », devra être communiqué aux Secrétaires généraux du Conseil des Unions et des Unions apparentées, afin d'assurer une liaison dans le travail des différentes Unions.

c) *Publicité.* — On attirera l'attention du plus grand nombre possible de physiciens sur l'existence d'une Union Internationale de Physique. Des rapports sur les aspects les plus importants de l'activité de l'Union, ainsi que les dates des Assemblées générales devront être publiés dans des revues, telles que « Nature », etc..., et ils devront également être portés à la connaissance des institutions de coordination telles que la British Association, l'Unesco, l'Atomic Scientists, etc... On devra demander à cet effet une liste d'adresses aux Secrétaires des Comités nationaux.

d) *Archives.* — Le Secrétaire général est autorisé à procéder à l'échange de renseignements et de publications ; il fera un rapport à ce sujet aux Comités nationaux à des intervalles appropriés par la voie du Bulletin.

Au cours du bref débat qui suit le Rapport du Secrétaire général, le Président demande aux délégués présents de fournir tous les renseignements dont ils disposent sur leurs Comités nationaux.

8. Le Professeur EWALD poursuit en exposant son point de vue sur la future ligne de conduite de l'Union. Ses idées sont le fruit de nombreuses conversations et beaucoup d'entre elles se retrouvent dans les propositions de la Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging qui ont été communiquées aux Membres de l'Assemblée. Il divise son exposé en six chapitres :

a) *Intensifier l'activité de l'Union.* — Ce sont les Commissions qui effectuent le meilleur du travail d'une Union véritablement active. Il ne suffit pas d'envoyer des représentants à des Commissions mixtes sur la demande d'autres Unions. Nous devons constituer nos Commissions propres pour l'étude de problèmes appropriés et pour établir une liaison internationale dans certains domaines de la Physique. Le Groupe de l'Optique est donc le bienvenu parmi nous et nous espérons que son affiliation marquera pour notre activité le début d'une ère nouvelle. Que les Comités nationaux gardent vivante en eux l'idée de l'Union et toutes les demandes tendant à la constitution de nouveaux groupes seront rapidement portées à la connaissance du Comité exécutif de l'Union.

b) *Maintenir l'Unité de la Physique.* — Deux conceptions se sont heurtées lorsqu'il s'est agi de savoir comment intensifier notre activité : *développement organisé ou croissance naturelle* ? On a exprimé la crainte que cette dernière méthode, étant donné notre tendance à la spécialisation, n'aboutisse à scinder l'Union en groupes pratiquement indépendants, et sans contacts les uns avec les autres. Pour l'éviter, on a préconisé de doter l'Union d'un système complet de commissions embrassant tous les domaines de la Physique. De l'avis du Secrétaire général, il serait bon, en l'état présent des choses, d'encourager les physiciens à se grouper sur le plan international en fonction des problèmes d'un intérêt actuel, plutôt que de mettre sur pied une organisation d'ensemble reflétant nécessairement un stade dépassé de la physique. De tels groupes seraient susceptibles d'être réorganisés ou unifiés de temps à autre. Il serait bon également d'exiger, en ce qui concerne les groupes semi-indépendants s'occupant d'un domaine limité, des conditions minima d'importance pour qu'ils soient admis au sein de l'Union.

c) *Congrès.* — Ici encore on a estimé que les congrès étroitement spécialisés, quel que soit leur intérêt, mettaient en péril l'Unité de la Physique. Il appartient au Comité exécutif ou à l'Assemblée générale de ne pas se borner à organiser des congrès de ce genre. On pourrait recommander de tenir, conjointement avec d'autres Unions, des congrès, par exemple en Chimie Physique, ou en Cristallographie, matières présentant des rapports étroits avec la Physique. On devrait veiller attentivement, non seulement à l'Unité de la Physique, mais aussi à celle de la Science en général et, si les congrès de Science générale se sont révélés à peu près impossibles, il n'en est que plus souhaitable de tenir des congrès spécialisés sur les questions à la limite de la compétence de plusieurs Unions.

d) *Projets.* — En dehors des projets de Recherche d'un caractère vraiment international, tels que les enquêtes effectuées par les Unions d'Astronomie, de Géodésie et de Géophysique, le Bureau de l'Union, dès qu'il sera constitué sur une base permanente, pourrait travailler à des projets d'une utilité immédiate. Un annuaire des laboratoires de Physique du Monde et un annuaire des physiciens sont nécessaires d'urgence. Il serait souhaitable d'établir des relevés des travaux en cours dans les diverses branches de la Physique et des spécialistes qui s'y consacrent.

Plus rapidement encore, l'Union devrait réunir une documentation sur les grands savants actuellement vivants et sur les grands événements scientifiques. Les films parlants qui vont nous être présentés conservent pour les générations futures une image vivante de FABRY et de LANGEVIN. Combien nous aimerions avoir une documentation analogue sur NEWTON ou sur DESCARTES ! On pourrait entreprendre de constituer des *archives de la physique* sur une petite échelle, à peu de frais et sans retard, si seulement l'Union était résolue à le faire.

L'Union pourrait aussi créer un centre de *coordination de la production des livres de physique*. Un compte rendu très détaillé des progrès réalisés par la physique allemande durant la guerre est actuellement en cours de rédaction par des physiciens allemands. Dans les pays alliés une documentation analogue se trouve dans les rapports secrets actuellement en voie de dépouillement. L'Union pourrait utilement étudier les meilleurs moyens de coordonner ces efforts individuels afin de publier un Manuel de Physique sous les auspices de l'Union. Un travail de ce genre donnant le dernier état de la Science constituerait un excellent point de départ et un stimulant aux progrès de l'après-guerre.

e) *Listes d'experts*. — Nous pouvons chaque jour être sollicités de désigner des experts sur une question donnée, soit par l'Union, soit par d'autres Unions, soit même par des organismes extérieurs, tels que l'Unesco. On pourrait prendre des dispositions, notamment à l'occasion de l'établissement de l'annuaire des Physiciens, pour que des experts soient recommandés sans délai par le Comité Exécutif pour former une liste provisoire d'experts, en attendant l'établissement d'une liste plus complète par une Assemblée générale ultérieure.

f) *Relations politiques*. — De l'avis du Professeur EWALD, trois principes directeurs devraient présider aux relations sociales de l'Union :

1. L'Union doit demeurer une *Institution strictement scientifique*, soustraite à toute influence gouvernementale sous quelque forme que ce soit.

2. L'Union doit être véritablement *internationale*. On a tenté, après la première guerre mondiale, de faire servir les Unions à exclure les puissances de l'Europe centrale de la vie scientifique mondiale. Longtemps même après qu'on eût renoncé à le faire, ce fut la raison principale du manque d'activité de l'Union. Dès que les traités de paix seront signés, nous devons inviter les pays ex-ennemis à coopérer avec nous.

3. L'Union doit veiller à la *dignité du savant*. La tendance si répandue récemment, à considérer la Science comme un élément essentiel du potentiel de guerre, et le savant comme un rouage de la machine de guerre, ne peut être vaincue que par un travail continu auquel les Unions devront participer activement. Autrement, le savant de demain ne sera pas dans une situation différente de celle de l'alchimiste des temps anciens que l'on jetait en prison jusqu'à ce qu'il ait produit de l'or.

Au cours de la *discussion*, le Professeur SIZOO fait remarquer que la plupart des observations du Secrétaire général sont entièrement conformes aux propositions des Pays-Bas ; mais ces dernières contiennent quelques suggestions supplémentaires telles que la création d'une Commission des rayons cosmiques et d'autres Commissions. Elles préconisent également l'édition de publications régulières par l'Union. D'autre part, la création d'un *Bureau permanent* de l'Union semble éminemment souhaitable.

Le Professeur VEGARD insiste sur le fait qu'un développement organisé et une croissance naturelle, loin de s'exclure, peuvent bien se combiner.

Le Professeur DITCHBURN et d'autres membres de l'Assemblée, parlant de l'organisation de congrès, soutiennent que l'intérêt des Congrès spécialisés est tel que ces réunions sont appelées à devenir une institution permanente. Si des congrès généraux doivent être organisés, il importe qu'ils embrassent le domaine entier de la Physique et soient conçus de manière à offrir une documentation

d'ensemble sur l'état présent de la Recherche. Le genre de congrès intermédiaire est trop général pour le spécialiste sans l'être assez pour donner une image complète de la Physique moderne. Mieux vaut donc l'éviter.

M. ESTABLIER déclare que le principe d'un annuaire de la Physique et d'un annuaire des autres Sciences figure au programme de l'Unesco. Si un tel annuaire doit comporter une classification détaillée en fonction des travaux poursuivis, l'une des principales difficultés, souligne le D^r YEH, sera le choix d'un système général de classification.

Aucune résolution précise n'est proposée à la suite du rapport sur la ligne de conduite future de l'Union ; il semble cependant que le rapport soit approuvé par tous. Le Professeur EWALD souligne encore combien il est important de constituer des Comités nationaux actifs, en liaison les uns avec les autres, au moyen du Bulletin, c'est sur cette forme d'organisation permanente que se fonderont les Assemblées Générales pour déterminer la ligne de conduite future de l'Union.

Troisième séance : Samedi 4 janvier 1947, matin

9. A l'ouverture de la séance, le Président remet en discussion la proposition ayant trait à l'affiliation des Associations telles que le *Groupe de l'Optique* (voir § 6). Comme suite à l'échange de vues intervenu entre M. FLEURY et le Secrétaire général, les Membres de l'Assemblée reçoivent communication de principes proposés pour l'admission des Associations (voir ci-dessous).

Le Secrétaire général explique que l'on ne peut faire adhérer à l'Union une « Association » spécialisée, organisée sur le plan international, prise dans son ensemble, sans s'écarter des statuts qui posent comme principes du recrutement des membres, une organisation sur le plan national et une activité relevant de l'ensemble de la Physique. Il paraît peu souhaitable de suspendre les délibérations du Groupe de l'Optique dans l'attente d'une modification des statuts qui, dans l'opinion du Secrétaire Général, ne pourrait intervenir, au plus tôt, qu'à la prochaine Assemblée Générale. Une modification de la formule de l'« Association » lui permettant d'adhérer à l'Union sous la forme plus habituelle d'une « Commission » de l'Optique, éviterait tout retard. Telle est l'idée dont s'inspirent les propositions que l'Assemblée a sous les yeux.

M. FLEURY intervenant au nom du Groupe de l'Optique déclare que ce Groupe désire être constitué au plus tôt. Il acceptera toute formule qui lui laisse sa liberté d'action, tant scientifique que financière, dans le cadre de l'Union de la Physique. Il a donc accepté de renoncer au terme « Association affiliée » qui figurait dans la première rédaction de l'amendement (non reproduit ici) proposé par lui aux statuts. Mais une Commission de l'Optique, à supposer qu'elle soit formée, différerait cependant des autres Commissions de l'Union sous les rapports suivants :

Elle grouperait un nombre beaucoup plus élevé d'adhérents ; elle serait habilitée à recruter des adhérents, même dans les pays non membres de l'Union ; une partie de ses recettes pourrait provenir de sources industrielles ou autres, indépendantes de l'Union ; elle posséderait ses Groupes nationaux propres. En conséquence M. FLEURY demande l'examen de la résolution suivante :

Projet de décision. « L'Assemblée générale décide de distinguer parmi les Commissions prévues au Titre IV de ses statuts :

« a) des commissions restreintes (comme celle des Unités déjà existante) ;

« b) de grandes commissions, consacrées aux grands domaines de la Physique
« (la première à créer paraît être la Commission internationale d'Optique).

« La création de chaque grande commission sera, ou bien assurée par le Comité
« exécutif de l'Union, ou bien soumise à son approbation ; ce Comité devra veiller
« à ce que les domaines d'action des grandes commissions soient délimités au
« mieux. Chaque grande commission comportera au moins un représentant au
« sein du Comité exécutif de l'Union.

« Les ressources particulières à chaque grande commission pourront, ou bien
« provenir de ses recettes propres, ou bien résulter d'une affectation d'une partie
« des ressources de l'Union. »

Au cours de la discussion qui suit, le Professeur DRUMAUX propose une résolution un peu plus restrictive permettant à la présente Assemblée générale de constituer un Groupe d'Optique sans modification des statuts, et le Professeur VEGARD propose de former tout simplement un Comité d'Optique du type habituel. Un tel Comité, se recrutant par cooptation, peut aisément, une fois son premier noyau constitué, appeler à lui des représentants de tous les Comités nationaux de l'Optique. Dans les pays qui, sans être encore membres de l'Union de Physique, possèdent des Comités de l'Optique, on peut s'attendre à ce que ces derniers fassent en sorte de hâter la constitution de Comités nationaux de Physique et l'adhésion à l'Union.

M. PERUCCA suggère de diviser chaque Comité national en sous-comités, comme cela se fait à la Commission Internationale de l'Eclairage et à la Commission électrotechnique internationale, — les sous-comités homologues (d'Optique, par exemple) ayant qualité pour correspondre directement entre eux et pour organiser librement leur travail, qui serait coordonné par l'Union.

Après délibération, il est convenu de constituer un Comité préparatoire d'Optique (dont les membres sont immédiatement désignés avec pouvoir de cooptation, voir p. 6) ayant pour mission d'aider aux travaux du Groupe d'Optique et, entre autre choses, de présenter au Comité exécutif, et au plus tard à la prochaine Assemblée, un rapport précisant le domaine d'action du Groupe d'Optique. Ce Comité reçoit également pour mission d'élaborer, en accord avec le Comité exécutif, toute modification aux statuts qui paraîtra souhaitable, de façon à assurer au Groupe d'Optique un libre fonctionnement dans le cadre de l'Union. Le projet de décision du Professeur FLEURY cité ci-dessus est adopté comme pouvant servir de guide à cet effet.

10. Le Président demande alors au Trésorier de présenter son rapport sur la situation financière de l'Union.

Le Professeur PÉRARD fournit des chiffres précis d'où il ressort que l'Union possède environ 150.000 francs français en banque, soit environ 300 livres sterling. Selon l'ancien barème des contributions, toujours en vigueur et fondé sur le chiffre de la population, l'Union est encore créditrice de contributions annuelles s'élevant au total à 85 unités, la contribution maximum étant fixée à 8 unités pour les pays de plus de 20 millions d'habitants. Pendant la guerre, et jusqu'en 1945, il n'a pas été effectué de versement ; pour l'année 1946, seul l'Institut de France a effectué un versement en appliquant, pour tenir compte de la dévaluation du franc, le coefficient 8 aux versements antérieurs.

Le Président propose en premier lieu d'examiner s'il y a lieu de réclamer les versements en retard, antérieurs à 1946 (années de guerre et arriérés d'avant-

guerre). L'Assemblée décide de passer l'éponge même sur les versements dus pour l'année 1946, le versement effectué en 1946 par la France se trouvant crédité à son compte pour l'année suivante.

Le Professeur PÉRARD et de nombreux membres prennent ensuite part à une discussion sur la monnaie à adopter pour les contributions. Les statuts parlent uniquement de francs français. Par la suite, il a été entendu qu'il s'agissait de francs Poincaré dont l'équivalence en or est de 65 milligrammes pour un franc. Faut-il adopter l'étalon-or ? ou le dollar américain ? Tous les comptes de l'Unesco sont établis en dollars et il semble qu'un alignement simplifierait les choses. Il est convenu d'adopter le *dollar* comme unité monétaire.

Le Président ouvre les débats sur la question de la *part contributive unitaire*. Le Professeur PÉRARD expose que les contributions versées autrefois l'étaient sur la base de 15 dollars (environ) par part contributive. Il y a d'ailleurs lieu de tenir compte du fait qu'on n'a jamais perçu l'ensemble des 85 parts contributives annuelles.

Au cours de la discussion qui suit, on envisage surtout des parts contributives de 30 à 50 dollars, malgré les réserves présentées par quelques-uns des membres français et hollandais qui ne pensent pas que ce soit suffisant pour faire œuvre utile. Mais les délégués britanniques déclarent que le Comité national britannique, après mûre délibération, préférerait quitter l'Union plutôt que de se prêter au financement d'un projet conçu dans l'abstrait et qui ne se justifierait pas par la nécessité de subvenir à un travail urgent. On a vraiment l'impression que l'Union n'a pas fait grand'chose avant la guerre, et ces délégués se refusent à demander à la Royal Society de verser une contribution trois fois plus élevée qu'auparavant, à moins de pouvoir présenter un programme détaillé à l'appui de cette demande. Ils se trouveraient donc dans l'impossibilité de voter en faveur d'une part unitaire supérieure à 20 dollars.

M. PERUCCA déclare que l'Italie est prête, malgré la situation difficile actuelle, à accepter toute contribution raisonnable, mais seulement si des résultats pratiques doivent apparaître.

Sur proposition des délégués français l'Assemblée, y compris les représentants britanniques, convient de fixer la part contributive unitaire pour 1947 et 1948 à 40 dollars, dont la moitié payable immédiatement et l'autre sur demande du Comité exécutif accompagnée d'un Rapport sur les travaux à entreprendre.

11. Avant de lever la séance du matin, le Président fait procéder à l'élection du *Président et du Secrétaire général* :

Le Professeur VEGARD, appuyé par les Professeurs SIEGBAHN et BAUER, propose comme nouveau président le Professeur H. A. KRAMERS (Leyde) et le Professeur PRESTON, appuyé par les Professeurs SIZOO et EWALD, propose comme nouveau Secrétaire général le Professeur P. FLEURY (Paris). Ces deux propositions sont acceptées à l'unanimité par l'Assemblée.

L'Assemblée convient également de prévoir la prochaine Assemblée générale pour septembre 1948 (1) et de demander au nouveau Président de la réunir, si possible, en Hollande.

(1) Il a été décidé ultérieurement que cette Assemblée se réunirait à Amsterdam entre le 8 et le 18 juillet 1948, le changement de date devant faciliter la présence de délégués des États-Unis.

Quatrième séance : Samedi 4 janvier après-midi

12. Au début de la séance, le Président donne lecture de deux lettres d'adhésion à l'Union qu'il vient de recevoir :

Du Professeur L. SIMONS :

a) « La Société des Sciences et l'Académie des Sciences de Finlande ont l'honneur de prier que la Finlande soit reçue comme membre de l'Union Internationale de Physique pure et appliquée. »

Du Professeur H. HULUBEI :

b) « Une communication téléphonique que j'ai eue à l'instant avec M. Le Ministre de Roumanie à Paris, me demande de représenter l'Académie Roumaine à l'Union internationale de Physique pure et appliquée.

L'Académie Roumaine désire adhérer à l'Union. »

Le Président remercie le Professeur L. SIMONS et le Professeur H. HULUBEI de ces bonnes nouvelles.

13. Le Président fait procéder à l'élection des membres du Bureau non encore désignés et des membres des Commissions.

A l'unanimité, MM. Cz BIALOBRZESKI, K. K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P. P. EWALD, C. J. GORTER, J. C. JACOBSEN, P. SCHERRER sont élus Vice-Présidents,

M. A. PÉRARD, trésorier,

MM. Ed. BAUER et C. J. GORTER, Membres de la Commission des Finances.

M. GORTER est désigné pour suppléer le Président KRAMERS, actuellement aux Etats-Unis.

Les délégués de l'Union de Physique dans les Commissions mixtes des données physico-chimiques, de la Viscosité de l'Ionosphère et de la Radiométéorologie sont ensuite désignés, et de nouvelles Commissions (Rayons cosmiques, Unités radioactives, Symboles, unités, vocabulaire, thermochimie, constituées ou reconstituées comme il est dit page 5).

N. B. — Il a paru, dans certains cas, à l'Assemblée que de grands Laboratoires comme le National Physical Laboratory ou le Bureau of Standards, qui ont droit à une représentation, préféreraient désigner eux-mêmes les experts chargés de les représenter. Le nom du Directeur du Laboratoire est porté sur la liste, étant entendu qu'il a la faculté de déléguer un suppléant.

14. Le Président demande au Secrétaire général d'indiquer les modifications aux statuts envisagées à l'Ordre du jour.

Le Professeur EWALD déclare non satisfaisante la représentation de l'Union sur le plan national par les Académies, les Conseils nationaux de Recherches et autres organismes semblables. Il avait eu l'intention de proposer à l'Union de prendre directement contact avec les Instituts de Physique et les Sociétés de Physique. Reconnaissant toutefois que les représentants présents sont résolus à obtenir de leurs Comités nationaux davantage d'efficacité, il estime que le mode d'adhésion tel qu'il est prévu par les statuts donnera satisfaction en temps voulu. La seule modification aux statuts qu'il soumet à l'Assemblée concerne les pays qui ne possèdent ni Académies, ni Sociétés de Physique ; ces pays ont la possibilité de se faire représenter par leurs Gouvernements. Etant donné qu'ils peuvent

difficilement être mis sur un pied d'égalité avec les autres membres de l'Union, le Professeur EWALD ne verrait aucun inconvénient à supprimer dans les statuts toute référence à une représentation gouvernementale, ce qui serait conforme à la déclaration faite par lui précédemment (voir § 8).

Une autre question susceptible d'entraîner une modification des statuts est celle des *contributions*. L'échelle des contributions est actuellement basée sur le chiffre de la population. Des pays comme l'Inde, la Chine qui, avec une nombreuse population, ne dépensent que très peu pour les Sciences, estiment que ce système les défavorise. Certaines Unions ont adopté un système qui avait cours en Angleterre sous le nom de « Post Office System », parce qu'il avait été appliqué à l'Union postale universelle. Ce système prévoit un certain nombre de catégories et chaque pays choisit celle à laquelle il estime pouvoir appartenir. On peut décider, soit que le droit de vote sera fonction de la catégorie, soit qu'il sera égal pour tous. Aucune des deux solutions ne paraît préférable à l'autre.

Le Professeur WEYSSENHOFF déclare que les délégués de la Pologne seraient favorables à l'introduction du Post Office System.

L'Assemblée est d'accord pour que le Comité exécutif examine ces deux projets de modification des statuts et fasse connaître ses propositions en temps voulu pour la prochaine Assemblée générale.

15. Pour conclure l'Assemblée de l'Union, le Président remercie le précédent Secrétaire général, le Professeur EWALD, qui a préparé la Conférence, et le Professeur FLEURY qui l'a admirablement organisée sur le plan local.

Le Professeur EWALD à son tour remercie le Professeur SIEGBAHN qui s'est occupé de l'Union au cours d'une des périodes les plus critiques qu'elle ait connues, il lui exprime les remerciements de l'Assemblée dont il a assuré la Présidence.

ANNEXE

Liste des Mémoires présentés aux Congrès et Réunions de 1934 à 1939

(Voir page 3)

1. Rayons cosmiques (Londres, 1934)

Mesures d'absorption des électrons et des photons cosmiques (C. D. ANDERSON et S. NEDDERMEYER).

L'effet de latitude pour les rayons cosmiques (P. AUGER et LEPRINCE-RINGUET).

Quelques mesures du rayonnement cosmique à grande altitude (P. AUGER et LEPRINCE-RINGUET).

L'absorption des rayons cosmiques (P. M. S. BLACKETT).

Mesure à très haute altitude de l'influence de la latitude sur l'intensité des rayons cosmiques. Essai d'application pour l'ensemble des phénomènes cosmiques (I. S. BOWEN, R. A. MILLIKAN et H. V. NEHER).

Etudes à différentes altitudes des éclatements (bursts) du rayonnement cosmique (A. H. COMPTON et R. D. BENNETT).

Relations entre la radiation cosmique et les désintégrations atomiques (G. HOFMANN).

Quelques résultats de l'étude des rayons cosmiques (B. ROSSI).

2. Transmutations atomiques artificielles (Londres, 1934)

Introduction générale (Lord RUTHERFORD).

Théorie quantique générale : Electrodynamique quantique (M. BORN).

L'émission spontanée des rayons β :

Considérations théoriques sur l'émission spontanée des rayons β (G. BECK).

Les désintégrations radioactives à rayons β (C. D. ELLIS).

Problèmes généraux de stabilité des noyaux atomiques (G. GAMOW).

La radioactivité artificielle :

Radioactivité artificielle produite par bombardement au moyen de neutrons (E. FERMI).

La production artificielle des radioéléments (M. et M^{me} JOLIOT-CURIE).

La désintégration et la synthèse des noyaux atomiques :

Désintégration photoélectrique du diplon (H. A. BETHE et R. PEIERLS).

Transformations nucléaires produites par les particules α et les neutrons (J. CHADWICK et N. FEATHER).

Transmutations produites par des protons et des diplons de grande vitesse (J. D. COCKCROFT).

Rayons γ émis lors des transmutations nucléaires artificielles (H. R. CRANE et C. C. LAURITSEN).

Transformations du lithium, de l'hydrogène lourd et du beryllium par bombardement avec les ions hydrogène (M. L. E. OLIPHANT).

3- Etat solide de la matière (Londres, 1934)

Introduction générale (Sir William BRAGG).

La structure des molécules et le réseau idéal :

Les molécules aromatiques non saturées : contribution à l'étude de leur constitution et de leurs propriétés (E. HUCKEL).

Description par les théories quantiques des forces de liaisons dans les molécules et les réseaux cristallins (F. HUND).

Etude aux rayons X des distances atomiques dans les composés organiques (J. MONTEATH ROBERTSON).

Les écarts entre les structures cristallines réelles et les structures idéales :

La structure en mosaïque du sel gemme (P. P. EWALD et M. RENNINGER).

Preuves expérimentales de l'existence de propriétés de groupes dans les métaux à l'état solide (A. GOETZ).

Causes de la faible valeur des résistances mécaniques (A. JOFFÉ).

Mécanisme de la rupture brusque par traction (A. JOFFÉ).

La rupture des cristaux plastiques (E. OROWAN).

Les propriétés sensibles de structure des cristaux salins (A. SMEKAL).

La plasticité et le durcissement des cristaux par déformation : Durcissement par cisaillement et recristallisation des cristaux d'aluminium et durcissement par transformation (W. G. BURGERS).

Plasticité cristallographique et non cristallographique (E. SCHMID).

4 Les nouvelles théories de la physique (Varsovie, 1938)

Discours introductif général (C. BIALOBRZESKI).

Le problème causal en physique atomique (N. BOHR).

Les rapports entre la théorie des quanta et la Relativité (L. DE BROGLIE).

Sur la théorie des champs associés à des particules chargées (O. KLEIN).

Les limites de l'applicabilité du système actuel de la Physique théorique (nature des particules élémentaires, action des particules de très grande énergie).

Difficultés liées à la théorie quantique du champ électromagnétique (H. A. KRAMERS).

Individualité des particules élémentaires, Statistiques quantiques. Principe de Pauli (L. BRILLOUIN).

Applications cosmologiques de la théorie des quanta (A. S. EDDINGTON).

Un mode d'approche à la dynamique nucléaire (E. A. MILNE).

Les courants positiviste et réaliste dans la philosophie de la physique (P. LANGEVIN).

5 Les déterminations physico-chimiques des poids moléculaires et atomique des gaz (1) (Neuchatel, 1938).

La détermination des poids moléculaires et atomiques des gaz par des méthodes physico-chimiques (E. MOLES).

La détermination des poids moléculaires exacts des gaz. Pressions limites (R. WHYTLAW-GRAY et W. CAWOOD).

(1) Une note sur les résultats pratiques de cette réunion se trouve dans l'ouvrage: *L'Institut International de Coopération Intellectuelle*, p. 365.

Note sur la courbure des isothermes des gaz à de faibles densités et son influence sur les déterminations du poids moléculaire (W. H. KEESOM).

Addendum à la discussion sur les méthodes physico-chimiques de détermination des poids atomiques (W. CAWOOD).

Note additionnelle sur la densité limite comme fonction de la pression (E. MOLES).

Le Magnétisme (Strasbourg, 1939).

6. I. Généralités et Magnéto-optique :

Le magnétisme depuis cinquante ans (E. BAUER).

Recherches récentes sur la biréfringence magnétique (J. RABINOVITCH).

Sur la biréfringence magnétique de l'oxyde azotique (H. BIZETTE).

Magnéto-optique et paramagnétisme des cristaux (J. BECQUEREL).

Le métamagnétisme (J. BECQUEREL).

Variation thermique du pouvoir rotatoire magnétique des solutions paramagnétiques (H. OLLIVIER).

7. II. Ferromagnétisme :

Récents progrès et difficultés de la théorie électronique des métaux (N. F. MOTT).

Aimantation dans les champs faibles et moyens (E. BECKER).

Champ moléculaire, aimantation à saturation et constantes de Curie des éléments de transition et de leurs alliages (L. NÉEL).

Ferromagnétisme, moment, spin, et orbitales; point de Curie et interactions orbitales (R. FORRER).

Magnéon empirique et magnéon de Bohr (P. WEISS).

Rapports gyromagnétiques des substances ferromagnétiques (S. J. BARNETT).

Un nouvel appareil de mesure des aimantations à saturation à diverses températures et son application au système nickel-fer-aluminium (W. SUCKSMITH).

8. III. Paramagnétisme :

Possibilités et limites de la méthode de refroidissement magnétique (E. SIMON).

Rapport sur les recherches concernant la désaimantation adiabatique (H. B. G. CASIMIR).

L'interaction entre les atomes magnéto-gènes dans un cristal (H. A. KRAMERS).

Relaxation paramagnétique : G. GORTER et R. KRONIG).

L'état actuel de la théorie du paramagnétisme (J. H. VAN VLECK).

Résultats expérimentaux récents sur le paramagnétisme des terres rares et les familles du paladium et du platine (B. CABRERA).

Problèmes posés par les expériences récentes en paramagnétisme (G. FOEX).

L'anisotropie magnétique des cristaux (K. S. KRISHNAN).

La mesure des radiations ionisantes (Groningue, 1939).

La définition quantitative des radiations ionisantes (L. H. GRAY).

La détermination de l'ionisation dans les objets biologiques (Prof. SIEVERT).

Résumé des expériences récentes sur les mesures de la radiation en Roentgens au moyen de chambres d'ionisation à parois sphériques avec la source au centre (MM. T. N. WHITE, L. MARINELLI et G. FAILLA).